

Bilag 3. Interview med Mari Kleemola, medlem af bestyrelsen i CoreTrustSeal

Interviewer: Asger Væring Larsen, 14/9 2022.

CTS baserer deres certificering på en selvevaluering foretaget af repositorierne, samt et *review* foretaget af personer fra allerede certificerede repositorier. CTS gennemfører en evaluering af deres krav hvert tredje år. De er afhængige af *feed-back* fra repositorierne og anser dem selv for at være meget lyttende, men har traditionelt holdt fast i deres krav om langtidsbevaring. Derimod har de løbende skelet til fx FAIR-principperne, og har i de kommende retningslinjer for 2023-2025 tilføjet flere FAIR-elementer (fx vokabularer og ontologier i R13 om genbrug af forskningsdata)¹.

CTS har gennem den løbende udvikling af deres krav for certificering haft blik for FAIR-principperne, men har et andet overordnet fokus end FAIR. CTS er optaget af langtidsbevaring af digitale objekter i repositorier. Repositorier til forskningsdata er platforme til beskrivelse og deling af forskningsdata, men for at blive certificeret efter CTS' krav, skal der foregå en langtidsbevaring af indholdet. Der tænkes her ikke kun på det, der kan kaldes en bit-bevaring, altså at bevaringen sikrer, at filerne ikke over tid beskadiges i en grad, så de ikke længere kan tilgås. CTS er mere optagede af den såkaldte logiske bevaring, som betyder, at de digitale objekter løbende kurateres. Det betyder fx, at filformater opdateres og at metadata tilføjes i en grad så data kan forstås og genbruges også om lang tid, hvilket i denne sammenhæng er længere end de 10 år, der nævnes i den danske forskningskodeks². Dette fokus på langtidsbevaring er også den største udfordring for de repositorier, der ansøger om CTS' certificering. Det skyldes at repositorier historisk set har haft formidling af indholdet i fokus og ikke langtidsbevaringsaspektet. CTS oplever da også at en del ansøgere har anvendt CTS' krav – og muligheden for at få hjælp til certificeringsprocessen fra EOSC Nordic-projektet, til at forbedre eller udarbejde dokumentation af deres services, processer og *workflows*, uden at have til hensigt at modtage den endelige certificering. Repositorier der ikke har langtidsbevaring som en del af deres services, anses som værende *out of scope* hos CTS, men arbejdet med at opfylde CTS' certificeringskrav anses af mange som så værdiskabende, at de vælger at følge kravene, selvom de ved, at de ikke vil kunne modtage CTS' mærke til deres hjemmeside.

CTS har ikke nogen særlig holdning til, om repositorier anvender Open Source software som platform, eller om de anvender et kommercielt produkt. Det de beder ansøgerne om, er, at de tager stilling til og planlægger efter den risiko, der er forbundet med deres valg af teknisk platform. Helt generelt er CTS optagede af, at repositorier har tænkt over og arbejdet med at gøre deres service økonomisk bæredygtig på lang sigt. Dette har vist sig at være en udfordring for mange ansøgere, da det kan være vanskeligt at forudse ændringer i den økonomiske og politisk påvirkede virkelighed, de ofte befinder sig i. Men igen skal ansøgerne vise, at de har overvejet og planlagt med, at de digitale objekter de har i deres varetægt, skal være tilgængelige selvom repositoriets økonomiske fundament forsvinder, eller sandsynliggøre, at det ikke er sandsynligt at dette skulle ske.

CTS erkender at arbejdet med at opnå certificering kan være en tung opgave for nogen, men det er kun i det omfang, at ansøgerne ikke allerede har den påkrævede dokumentation på plads. I nogle tilfælde har ansøgerne således skullet arbejde med at skabe den nødvendige dokumentation, og i de tilfælde har det

¹ <https://zenodo.org/record/7051012#.Yyldjd9JFaQ>

² <https://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-forskning>

været en tids- og resursekrævende opgave, men som nævnt også en meget værdiskabende proces for ansøgerne.

På spørgsmålet om en CTS-certificering af det nationale repositore (TDR), anser CTS det som et klassisk eksempel på en kompleks organisation, men også som værende realistisk. Det vil være vigtigt for TDR at levere meget klare beskrivelser af TDR's økonomiske bæredygtighed, *governance* og organisation, herunder fordeling af ansvar blandt de deltagende institutioner. Men disse beskrivelser vil være nødvendige at udarbejde under alle omstændigheder.